

KORPUS LINGVISTIKASIDA FRAZEOLOGIK POLISEMIYANI MODELLASHTIRISH MASALALARI

Nurboyeva Maftuna

ToshDO‘TAU 2-bosqich tayanch doktoranti

maftunanurboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109225>

Annotatsiya. Maqolada frazeologik polisemiyaning korpus lingvistikasida modellashtirish masalalari ko‘rib chiqilib, ko‘p ma‘noli iboralarni o‘zbek semantik analizatori tizimiga “tanitish” maqsadida ularning dastlabki modellari ustida tadqiqot olib boriladi.

Kalit so‘zlar: *Frazeologiya, frazeologik polisemiya, morfo-semantik kollokatsiya, bosh ma‘no, hamroh ma‘no, model, paronim, variatsiya.*

Abstract. In the article, the issues of modeling phraseological polysemy in corpus linguistics are considered, and research is conducted on their initial models in order to "introduce" ambiguous phrases to the Uzbek semantic analyzer system.

Key words: *Phraseology, phraseological polysemy, morpho-semantic collocation, main meaning, accompanying meaning, model, paronym, variation.*

Tilshunosligimizda frazeologiya sathi alohida bo‘lim sifatida nisbatan kech ajratilgan bo‘lsa-da, bugunga qadar ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirildi. Dastlabki izlanishlardan oq, frazeologik sathning leksema kabi semantik butunlikka egaligi, leksemalar bilan ma‘noviy sinonimlik hosil qilibgina qolmay, o‘z birliklari orasida ham sinonimlik, omonimlik, ko‘p ma‘nolilik, paronim va variatsiya kabi munosabat turlari mavjudligi aniqlandi. Bu jihatlar esa frazeologik birliklarning leksemalar bilan tom ma‘noda “teng huquqliligi”ni, leksemalarning obrazli varianti sifatida nutqqa tayyor holda chiqariluvchi barqaror birlik ekanligini isbotlaydi. Frazeologik birliklar o‘rtasidagi sinonimiya bir nechta iboraning bir mazmun ostida birlashishini anglatib, fikr ifodasida graduonimik va uslub jihatdan xilma-xillikka imkon yaratsa, frazeologik omonimiya va polisemiya sath birliklarining ma‘no nozikliklariga ega ekani va bir ibora orqali bir necha xil mazmuni bera olish xususiyatiga egadir.

Tadqiqimiz obyekt bo‘lgan frazeologik polisemiya leksik birliklarning ko‘p ma‘noliligi kabi tilning tizimli, xilma-xil ma‘nolarini muayyan forma ostida anglata olish xususiyati dalilidir. Frazeologik polisemiyaning aniqlashda, bir nechta leksik komponentlarni o‘z ichiga olgan bir lingvistik kompleksning semantik jihatdandan

bir-biri bilan bog'lanish va ma'lum bir "ildiz"ga tutashish xarakteriga ega bo'lish kabi xususiyatlar ko'zda tutiladi.

Ta'kidlab o'tilganidek, frazeologik qatlamda ko'p ma'nolilik imkoniyati leksemalardagi kabi keng bo'lmaydi, ya'ni leksemalar orasida ko'p ma'nolilik chegarasi 20 xilgacha borishi mumkin, frazemalarda esa bu miqdor ko'pi bilan 7-8 tagacha boradi. Bu holatni frazemalarning ikki va undan ortiq leksemalardan tashkil topishi va bu holatning yangi ma'no hosil bo'lishiga to'siq bo'lishi bilan izohlash mumkin. Ammo leksemalarda polisemiya qanday xoslikka ega bo'lsa, frazemalarda ham xuddi shunday xarakterga ega, farqi esa leksemalarda ma'no ikkiga: denotativ va konnotativ ma'noga ajralsa, frazemalarda nechta ma'no imkoniyati yuzaga chiqishidan qat'i nazar, barchasi konnotativ – ko'chma ma'noda bo'ladi. Tilshunosligimizda bu hodisa Sh.Rahmatullayev tomonidan ilk marta sharhlab o'tilgani holda, keyinchalik, B.Yo'ldoshev tomonidan ham izohlab o'tilgan, olimning "*Frazeologik uslubiyat asoslari*" o'quv qo'llanmasida frazemalar o'rtasidagi polisemiyaga ham to'xtalib o'tib, frazeologik polisemiyaning uslubiy jihatdan yaxlit xarakterga ega bo'lishi, sababi esa iboralarda ko'pincha to'g'ri, nominativ ma'no bo'lmasligi ularning barcha ma'nolari ko'p hollarda bitta ichki obrazga tutashishini (zotan boshqa-boshqa obrazga tutashganida frazeologik omonim qatoriga o'tib ketardi) ta'kidlab o'tadi hamda buni *qo'lga tushmoq* iborasi bilan ifodalab beradi: a) *aybi oshkor bo'lib tutilmoq*; b) *qamoqqa, hibsga tushmoq, asir olinmoq* kabi ma'no imkoniyatiga ega bo'lgan mazkur ibora "tutqunlik" ichki obrazi asosida yaxlitlanadi [Yo'ldoshev B., 1998:61-65]. Jumladan, *dunyoga kelmoq* iborasini ham shunday baholash mumkin: a) *Tug'ilmoq (jonzotlarga nisbatan)*; b) *yaratilmoq, bunyod etilmoq (jonsiz ijod mahsuliga nisbatan)* ma'no imkoniyatiga ega bo'lgan ibora "yaralmoq" umumiy obrazi ostida tutashadi. Shuningdek, olim iboraning bir ma'nosidagi hissiy yoki ekspressiv bo'yoqlar juda kam darajada bo'lsa, boshqa ma'nosida yuqori ekspressivlik yoki kitobiy uslubga xoslik kuzatilishi mumkinligini ifodalaydi va fikrini *og'iz solmoq* iborasi bilan dalillaydi: iboraning 1-ma'nosi "*qayliq yoki kuyov qilish niyati borligini aytmoq*" ifodasida kelib, asosan, so'zlashuv uslubida qo'llanilishini, 2-ma'nosi esa "*g'ayriqonuniy ravishda o'zlashtirishga harakat qilmoq*" sememasini akslantirib, asosan, kitobiy uslublarda qo'llanilishini ta'kidlab o'tgan.

Tadqiqotchi Sulurxon Rahimova esa o'z nomzodlik ishida polisemik iboralarni tahlil qilar ekan, iboralarning barcha ma'nosi konnotativ bo'lsa ham, ular orasida bosh ma'no mavjud bo'lishini, iboraning boshqa semalari o'sha bosh ma'nodan o'sib chiqishini ta'kidlaydi [Raximova S., 2022:38-41], jumladan, biz

olima fikrini o‘zimiz modeli ustida ishlayotgan iboralardan biri “*dunyoga kelmoq*” bilan izohlaydigan bo‘lsak, bu iboraning polisemantik imkoniyatini yuqorida keltirib o‘tdik. Unga ko‘ra jonzotlarga nisbatan qo‘llaniluvchi 1-ma’no iboraning bosh ma’nosi, 2-ma’no esa hosila ma’no sifatida yuzaga kelgan, deyish mumkin.

Tadqiqotimizdan ko‘zlangan maqsad esa shu ko‘p ma’noli birliklarning har bir ma’nosini korpus tizimiga alohida modellar asosida kiritish va matn tarkibida kelgan polsemantik iboralarni semantik analizatorga “tanitish”dan iboratdir. Avvalo, biz shu vaqtga qadar tilshunosligimizga tatbiq etilgan frazeologik izohli lug‘atlarning barchasidan frazeologik polisemiya tarkibiga kiruvchi iboralarni yig‘ib, ularning bir nechtasini modellashtirish uchun tanlab oldik (butun polisemantik iboralarni modellashtirib chiqish – murakab jarayon). Quyida biz yuqorida ikki marotaba misol qilgan *dunyoga kelmoq* iborasining modelini yaratishga harakat qildik. Mazkur ibora 1. *shaxs otlariga birikuvchi (farzand)*, 2. *mavhum otlarga birikuvchi (asar)* ma’nolarini ifodalash imkoniga ega ekanligini yuqorida eslatib o‘tdik. Modelini yaratayotgan har bir iboraning morfo-semantik kollokatsiyasini tayyorlab, undan so‘ng, korpus tizimi uchun uning modelini shakllantirishimiz tufayli, avvaliga mazkur frazemaning qanday grammatik shakllar bilan birikishini va shu asosda semantik ifodasini tahlil qilamiz:

t/r	Dunyoga kelmoq	Birikuvi	Namunalar
1	Tug‘ilmoq (jonzotlarga nisbatan).	Shaxs oti +b.k → dunyoga kelmoq	<i>Qurigan g‘o‘za nima ekan, eksang, o‘rniga chiqaveradi. Uning o‘rniga esa... boshqa Komil dunyoga kelmaydi endi... T.Malik. Charxpalak</i>
2	Yaratilmoq, bunyod etilmoq (jonsiz ijod mahsuliga nisbatan)	Mavhum ot +b.k → dunyoga kelmoq	<i>T.Murodni iste’dodli yozuvchi sifatida ko‘rsatgan dastlabki yirik asar 1976-yilda dunyoga keldi. Adabiyot darsligi 6-sinf 2017-y.</i>

Bu kollokatsiyadan kelib chiqib iboramizni quyidagicha modellashtirish mumkin:

1. AN + Nom_CS_aff + P_{(v)phr}
2. PN + Nom_CS_aff + P_{(v)phr}

Bunda: AN – Abstract noun/mavhum ot

Nom_CS_aff – bosh kelishik

P_{(v)phr} – polisemik ibora(fe'l)

PN - Personal noun/ shaxs oti

Xuddi shu ibora kontekst tarkibida aniqlovchi bo'lib ham kelishi mumkin, u paytda bu ibora quyidagi model asosida aniqlashtiriladi:

P_{(v)phr} + V_s + AN=V/N/ADJ/Num/PR

P_{(v)phr} + V_s + PN=V/N/ADJ/Num/PR

Bu yerda P_{(v)phr} – polisemik xarakterli fe'l ibora, V_s – fe'lning sifatdosh shakli, AN – mavhum ot= istalgan so'z(fe'l,ot,sifat,son, olmosh)tarzida beriladi.

Tuzilgan modellar ayni paytda milliy korpus tizimimizga taqdim qilingan bo'lib, ayni paytda sinov jarayonida. Shu o'rinda har kimda savol paydo bo'lishi mumkin: har bitta ibora va uning har bir ma'nosi hamda uning har xil gap bo'lagi bo'lib kelish holatiga alohida model yaratish kerakmi? Ayni paytdagi javobimiz: ha, chunki korpus tizimida leksemalar doirasidagi omonimlik va polisemiyaning bartaraf etish ham xuddi shu bosqichlarni talab etadi, shuningdek, model tushunchasini lisoniy qolip tushunchasi bilan aralashtirib yubormaslik kerak, qolip – bu lisonimizdagi so'z, so'z birikmasi va gapning birikish-biriktirish formulalari va uni inson ongli ravishda qo'llaydi, ajrata oladi. Elektron tizimda bu jarayonni xuddi shu tarzda avtomatlashtirish esa murakkab bosqichlarni talab etadi.

Korpus tizimida iboralar, ayniqsa, polisemantik, omonimik iboralarni farqlash, ular o'rtasidagi aynilik va uning oqibatida kelib chiqadigan noaniqlik shu vaqtga qadar boshqa xorijiy korpuslarda ko'ndalang qo'yilganining, hal qilinganining guvohi bo'lmadik. Ammo iboralar tizimi tilni kompyuterlashtirish jarayoni uchun ancha muammo tug'dirishi barchamizga ayon. Shu sababli ham, polisemantik iboralarni modellashtirish, ularning ma'no imkoniyatini elektron tizim farqlay olishiga zamin yaratish milliy korpus tizimimizning rivojlanishiga munosib hissa qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonova M., Rahmanova A. 2021. Korpus lingvistikasida polisemiya // Korpus lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar. – Toshkent.
2. Абдурахманова М. Т., Абжалова М. А. Параллельные корпуса на примере узбекского, русского и английского языков. // Конвергентные технологии XXI: вариативность, комбинаторика, коммуникация. Материалы VI Международной междисциплинарной научной конференции. – Симферополь, 25-26 ноября 2021 г. – С. 74-81.

3. Abjalova M. Tagging and Annotation of Corpus Units. // International Journal of Language Learning and Applied Linguistics ISSN: 2835-1924 Volume 2 | No 12 | Dec -2023. – PP. 103-107. <https://internationalpublishing.com/index.php/IJLLAL/article/view/3228/2733>
4. Abjalova M., Iskandarov O. Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language. // IEEE – UBMK – 2021: 6th International Conference on Computer Science and Engineering. 15-16-17 September 2021. Ankara – Turkey. DOI: [10.1109/UBMK52708.2021.9558900](https://doi.org/10.1109/UBMK52708.2021.9558900). – pp. 82-85. Impact Factor 5.5
5. Abjalova, M. ve Rashidova, U. (2023). Til Korpuslarida Frazemalar Bazasini Yaratish Omillari. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi / International Journal of Turkic Dialects (TÜRKLAD). 7. Cilt, 2. Sayı, 273-278.
6. Ahmedova Dildora. 2021. Atov birliklarini o'zbek tili korpuslari uchun leksik-semantik teglashning lingvistik asos va modellari. Filol. fanlari doktori diss. – Buxoro.
7. Gulyamova Sh. 2022. O'zbek tili semantik analizatorining lingvistik asoslari. Filol. fanlari doktori diss. – Farg'ona
8. Rahmatullayev Sh. 1970. Nutqimiz ko'rki. "Fan". Toshkent.
9. Hamroyeva Sh. 2021. O'zbek tili morfologik analizatorining lingvistik ta'minoti. Filol. fanlari doktori diss. – Farg'ona.
10. Rahmatullayev Sh. 1978. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. "O'qituvchi". Toshkent.
11. Raximova S. 2022. O'zbek tilida frazeologik polisemiya va uning leksikografik talqini. Filol. fan.bo'y.fal-sa dok-ri diss. – Guliston.
12. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari: Filol. fan. d-ri. dis. ... avtoref. – Toshkent, 1993. – 47 b.
13. Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. – Samarqand, 1998. 190b.